

ONA TILI TA'LIMINING MAQSAD VA VAZIFALARI

Tadjiboyeva Dilnoza Tulibayevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Beruniy tumanidagi prezident agentligiga qarashli
ixtisoslashtirilgan maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7475706>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili ta'limining maqsad va vazifalari ilmiy tadqiq etilgan. Ilmiy qarashlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so'zlar. Ta'lim, til, maqsad, vazifa, jamiyat, inson, hayot, maktab, fikr, talab, faoliyat, munosabat, hodisa, qonun.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация. В данной статье научно исследуются цели и задачи обучения родному языку. Научные мнения основаны на фактах.

Ключевые слова: Образование, язык, цель, миссия, общество, человек, жизнь, школа, мысль, потребность, деятельность, отношение, событие, закон.

GOALS AND TASKS OF MOTHER LANGUAGE EDUCATION

Abstract. In this article, the goals and tasks of mother tongue education are scientifically researched. Scientific opinions are based on facts.

Keywords: Education, language, goal, mission, society, person, life, school, thought, demand, activity, attitude, event, law.

O'zbek tili ta'limning maqsad va vazifalari, avvalo, tilning jamiyatda bajaradigan vazifasi, inson hayotida tutgan o'rni bilan belgilanadi. Maktabda ona tili ta'limiga qo'yilgan muhim talablardan biri o'quvchilarni fikr bayon qilish faoliyatiga tayyorlashdir. Ma'lumki, kishilar o'z faoliyatlarining barcha sohalarida bir-birlari bilan munosabatda bo'ladilar. O'zlarini o'rab olgan borliqdagi voqea-hodisalar to'g'risida fikr yuritadilar va o'z fikrlarini bir-birlariga ma'lum qiladilar.

Demak, jamiyatda fikr almashishi qonuniy zaruriyatdir. Fikr esa faqat til yordamida yuzaga chiqadi. Shuning uchun har bir kishi tildan foydalana bilishi va avvalo uning o'zini to'la-to'kis o'rganib olishga harakat qilishi zarur.

Ona tili o'qitish metodikasining maqsadi quyidagilardir:

1. Ona tili ta'limi oldiga qo'yilgan muhim talab - o'quvchilar tafakkurini rivojlantirish. Tafakkurni o'stirish ona tili mashg'ulotlarida maxsus aqliy faoliyat usullari -til hodisalarini kuzatish, taqqoslash, guruhlash, ajratish, umumlashtirish, o'xshash hodisalarini ichidan nutq sharoiti uchun eng qulayini to'g'ri tanlay olish ko'nikmalarini shakllantirishda voqea bo'ladi.

2. Til ta'limi oldidagi muhim va murakkab yana bir maqsad-o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirish. Albatta, til madaniyati juda katta va keng soha bo'lib, u o'quvchilarning kundalik oddiy salomidan tortib kimga, nimani, qayerda, qachon, qanday, so'zlashishgacha bo'lgan barcha nutqiy jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Ona tili mashg'ulotlari fikrni bayon qilishda nutqning badiiy qimmatini oshiradigan vositalar: maqollardan, frazeologik birikmalardan, badiiy asarlardan olingan o'tkir ko'chirma va yorqin obrazlardan, o'zbek xalqining qochiriq so'zlaridan, o'xshatish, sifatlash, jonlantirish, mubolag'a kabi badiiy tasvir vositalaridan, ritorik so'roq gaplaridan foydalanishga o'rgatmog'i lozim. O'quvchilar nutqining ifodaligi va ta'sirchanligiga erishish ham til ta'limi oldidagi muhim talablardan biridir.

3. Til ta'limi o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirish vositasi hamdir. Shaxsning bilim olishi, rivojlanishi, tarbiyalanishi bir butun jarayon bo'lib, biri ikkinchisidan ajratilmagan holda olib boriladi.

Ona tili o'qitish metodikasining **vazifalari** quyidagilardan iborat:

1. Ona tili predmetining hajmi, mundariyasi, maqsadi, o'ziga xos xususiyatlari, kursning bo'limlari, ular orasidagi G'sinflarG' bog'lanish, materiallarning sinflar bo'yicha taqsimotini aniqlash.

2. O'quvchi va o'qituvchining vaqtini hamda kuchini tejash, shuningdek, darsning samaradorligini oshirish maqsadida o'qitishning eng qulay, foydali metod va usullarini tavsiya etish.

3. O'quvchilarning ona tili dasturida belgilangan bilimlar sistemasini bir tartibda o'zlashtirib, shu asosida muayyan malaka va iqtidor hosil qila olishlari uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar bilan bog'langan masalalarni hal etish.

4. Nimani o'rgatish? Qancha o'qitish? Nima uchun o'qitish? Qanday usullar bilan o'qitish? Nima uchun (bir) u yoki bu bo'limni o'rganishda muayyan bir metoddan foydalanish kerak? kabi savollarga javob berish.

5. O'zbek tili, talaffuzi, yozma nutqda tinish belgilarini ishlatishning asosan qoidalarini o'rgatish; turli xildagi lug'atlardan keng foydalana olishni ijtimoiy hayot uchun zarur bo'lgan ish qog'ozlarini yuritish ko'nikmalarini; badiiy, ilmiy, ijtimoiy asarlarni o'rganib, ular haqidagi fikr-mulohazani, shaxsiy munosabatini og'zaki bayon eta olish madaniyatini shakllantirish.

6. Maktabda o'qitiladigan barcha fanlarni puxta o'rganishga ko'maklashish, ona tili orqali boshqa xalqlarning tillariga ham muhabbat uyg'otish.

O'zbekistonning davlat tili haqidagi qonuni (1989 yil 21 oktabr) ta'lim maktablarida o'zbek tili o'qitish oldiga yangi vazifalarni qo'ydi. Mana shu vaziyatdan kelib chiqqan holda til o'qitish metodikasining ham vazifalari kengaydi. O'zbek tili o'qitish metodikasi fanining boshqa fanlar bilan aloqasi. Maktablarda o'qitiladigan ona tili fanining ilmiy asosini va mazmunini, eng avvalo, til haqidagi fan belgilab beradi. Ona tili o'qitishning to'g'ri tashkil etilishi va samarali bo'lishi til to'g'risidagi lingvistik xulosalarning ilmiy va aniq bo'lishiga bog'liq. Ona tili o'qitish metodikasini ham, uning taraqqiyotini ham tilshunoslik fanisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Maktabda tilning tovush tomoni, grammatik qurilishi va lug'at boyligi haqida o'quvchilarga, ularning yoshi hamda bilim darajasiga mos holda boshlang'ich ma'lumot beriladi. Ana shu bilimga asoslanib yozuv va stilistika normalari o'rgatiladi. Bularning mundariyasi va hajmi ona tili dasturlarida belgilanib, mazmun darsliklarda bayon etiladi. Masalan, fonetika bo'yicha ma'lumot olgan o'quvchi tovush va harf, unli va undoshlarni ongli farqlay oladigan bo'lishi kerak. Grammatika mashg'ulotlarida o'quvchi so'zning morfologik tuzilishini, so'z turkumlarining ma'no va grammatik belgilarini, gap bo'laklarining o'zaro munosabatini ongli o'zlashtiradi. O'quvchilar so'zlarning o'zaro birikib, gap hosil qilish, gaplarning o'zaro bog'lanib, qo'shma gap hosil qilish haqidagi qonun-qoidalarini o'rganish davomida ijtimoiy borliq, undagi hodisalar orasidagi aloqani ham tushuna boradilar.

Demak, ona tili o'qitish metodikasi o'zbek tilidan o'qitiladigan mavzular mazmunini belgilashda tilshunoslik faniga va uning xulosalariga asoslanadi.

REFERENCES

1. Yo. G'ulomov, Inomjon Rasulov, Hasan Rustamov, Belgi Mirzaahmedov. O'zbek tili o'qitish metodikasi, Toshkent, "O'qituvchi", 1995 y.
2. Asqar G'ulomov. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari."Toshkent", "O'qituvchi", 1992.